

ЗАМОНАВИЙ ЭСТРАДА МУСИҚА МАДАНИЯТИДА ВОКАЛ ТЕЛЕВИЗИОН КЎРСАТУВЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Шахло Тиловова

ЎзДК ҳузуридаги Б. Зокиров номидаги МЭСИ Эстрада санъати факультети 1-
босқич магистранти

Илмий раҳбар: профессор **Р.Р. Исламова**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20569417>

Аннотация: Ушбу мақолада замонавий оммабоп мусиқа маданиятининг муҳим ходисаси сифатида вокал телевизион кўрсатувлар кенг ва чуқур таҳлил қилинади. Уларнинг бадий-драматургик ҳамда ижтимоий хусусиятларига алоҳида эътибор қаратилган. Тадқиқот доирасида вокал ижрочилиги ва визуал компонентларнинг ўзаро таъсири, телевизион форматларнинг мусобақа тузилмаси ҳамда уларнинг маданиятлараро мулоқотдаги ўрни кўриб чиқилади. Вокал телевизион кўрсатувлар фақат кўнгилочар лойиҳалар сифатида эмас, балки замонавий оммавий ахборот воситаларида вокал санъатини ривожлантириш, оммалаштириш ва касбий жиҳатдан тарғиб этишнинг муҳим платформаси сифатида ҳам баҳоланади.

Калит сўзлар: вокал телевизион кўрсатувлар, оммабоп мусиқа маданияти, вокал ижрочилик, медиа санъат, сахна маҳорати, визуал образ, мусобақа форматлари, мусиқа телевидениеси, маданиятлараро мулоқот, мусиқа таълими, эстрада вокал санъати, оммавий ахборот воситалари.

ОСОБЕННОСТИ ВОКАЛЬНЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ШОУ В СОВРЕМЕННОЙ ЭСТРАДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

Шахло Тиловова

магистрант 1 курса факультета эстрадного искусства МЭСИ имени Б. Закирова при
Государственной консерватории Узбекистана

Научный руководитель: профессор **Р.Р. Исламова**

Аннотация: В данной статье вокальные телевизионные шоу рассматриваются как важное явление современной популярной музыкальной культуры. Особое внимание уделяется их художественно-драматургическим и социальным особенностям. В рамках исследования анализируются взаимодействие вокального исполнительства и визуальных компонентов, конкурсная структура телевизионных форматов, а также их роль в межкультурной коммуникации. Вокальные телевизионные шоу оцениваются не только как развлекательные проекты, но и как важная платформа для развития, популяризации и профессионального продвижения вокального искусства в современных средствах массовой информации.

Ключевые слова: вокальные телевизионные шоу, популярная музыкальная культура, вокальное исполнительство, медиаискусство, сценическое мастерство, визуальный образ, конкурсные форматы, музыкальное телевидение, межкультурная коммуникация, музыкальное образование, эстрадное вокальное искусство, средства массовой информации.

SPECIFIC FEATURES OF VOCAL TELEVISION SHOWS IN MODERN POP MUSIC CULTURE

Shakhlo Tilovova

first-year master's student, Faculty of Variety Art, MESI named after B. Zokirov under
the State Conservatory of Uzbekistan

Scientific adviser: Professor **R.R. Islamova**

Abstract: This article provides a broad and in-depth analysis of vocal television shows as an important phenomenon in modern popular music culture. Special attention is paid to their artistic-dramaturgical and social characteristics. The study examines the interaction of vocal performance and visual components, the competitive structure of television formats, and their role in intercultural communication. Vocal television shows are evaluated not only as entertainment projects but also as an important platform for developing, popularizing, and professionally promoting vocal art in modern mass media.

Keywords: vocal television shows, popular music culture, vocal performance, media art, stage mastery, visual image, competition formats, music television, intercultural communication, music education, pop vocal art, mass media.

КИРИШ

Замонавий ахборот макони ва рақамли технологиялар тараққиёти шароитида мусиқа санъати жамият маънавий ҳаётининг муҳим таркибий қисмига айланмоқда. Айниқса, оммавий маданият тизимида эстрада мусиқаси кенг аудиторияга тез етиб бориши ва инсон ҳис-туйғуларига кучли таъсир кўрсатиши билан ажралиб туради.

Бугунги кунда вокал телевизион кўрсатувлар оммабоп мусиқа маданиятининг энг таъсирчан шакллари билан бири сифатида намоён бўлмоқда. Бундай кўрсатувлар томошабин билан бевосита мулоқот ўрнатади, вокал ижрочиликни визуал образ, сахна маданияти, мусобақа драматургияси ва медиа технологиялари билан уйғунлаштиради.

Мазкур мақоланинг мақсади — замонавий эстрада мусиқа маданиятида вокал телевизион кўрсатувларининг ўзига хос хусусиятларини, уларнинг бадиий-драматургик тузилиши, ижтимоий вазифалари ва вокал санъатини оммалаштиришдаги ўрнини таҳлил қилишдан иборат.

ТАДҚИҚОТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА МЕТОДЛАРИ

Тадқиқот материалларини эстрада вокал ижрочилиги, оммабоп мусиқа маданияти, мусиқа телевидениеси ва медиа санъатга оид илмий-методик манбалар ташкил этди.

Ишда илмий-методик адабиётларни назарий таҳлил қилиш, вокал телевизион кўрсатувларнинг бадиий-драматургик хусусиятларини мазмуний таҳлил қилиш, мусобақа форматларини қиёсий ўрганиш, олинган маълумотларни умумлаштириш ва тизимлаштириш усуллари билан фойдаланилди.

НАТИЖАЛАР

Таҳлил натижалари вокал телевизион кўрсатувлар замонавий эстрада мусиқа маданиятида фақат кўнгилочар лойиҳа эмас, балки вокал ижрочилигини тарғиб этиш, ёш истеъдодларни кашф қилиш ва уларни профессионал сахнага олиб чиқишнинг муҳим воситаси эканлигини кўрсатди.

Вокал телевизион кўрсатувларда мусиқий ижро, сахна ҳаракати, визуал образ, либос, ёритиш, режиссура ва томошабин билан мулоқот ўзаро уйғун ҳолда намоён бўлади. Шу жиҳатлар уларнинг бадиий-драматургик таъсирчанлигини кучайтиради ва ижрочининг сахнавий маҳоратини тўлиқроқ очишга хизмат қилади.

Мусобақа форматлари вокал телевизион кўрсатувларнинг асосий драматургик асосини ташкил этади. Уларда саралаш, рақобат, ҳакамлар баҳоси, томошабин овози ва ижрочининг шахсий ижодий ўсиши каби элементлар бир бутун сахнавий жараён сифатида шаклланади.

Бундай кўрсатувлар маданиятлараро мулоқотда ҳам муҳим аҳамият касб этади. Турли халқлар қўшиқлари, мусиқий услублар ва ижро мактабларининг намоёни этилиши орқали миллий эстрада вокал санъати замонавий глобал мусиқа жараёнлари билан боғланади.

МУҲОКАМА

Вокал телевизион кўрсатувларнинг ижтимоий аҳамияти уларнинг кенг аудиторияга тез етиб бориши билан белгиланади. Телевидение ва рақамли платформалар орқали тарқатиладиган бундай лойиҳалар ёшлар орасида вокал санъатига қизиқишни кучайтиради, мусиқа таълими ва сахна ижрочилигига бўлган эътиборни оширади.

Эстрада вокал ижрочилигида овоз имкониятлари билан бир қаторда сахна маданияти, ҳиссий талқин, визуал образ ва медиа муҳит билан ишлаш кўникмалари ҳам муҳим ўрин тутади. Шу сабабли вокал телевизион кўрсатувлар ижрочидан нафақат мусиқий тайёргарлик, балки коммуникация, артистизм ва профессионал ўзини намоён этиш қобилиятини ҳам талаб қилади.

Замонавий медиа маконда вокал телевизион кўрсатувлар вокал санъатини оммалаштириш, ёш ижрочиларни қўллаб-қувватлаш, аудиториянинг мусиқий дидини шакллантириш ва миллий эстрада маданиятини тарғиб қилишда самарали платформа сифатида хизмат қилмоқда.

Шу нуқтаи назардан, мусиқа таълими тизимида вокал телевизион кўрсатувлар тажрибасини ўрганиш, уларнинг сахнавий, визуал ва ижрочилик жиҳатларини таҳлил қилиш ёш хонандаларнинг ижодий тафаккури ва касбий малакасини ривожлантириш учун муҳим амалий аҳамиятга эга.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда, замонавий эстрада мусиқа маданиятида вокал телевизион кўрсатувлар вокал санъатини ривожлантириш, оммалаштириш ва касбий жиҳатдан тарғиб этишнинг муҳим платформаси ҳисобланади. Улар вокал ижрочилиги, сахна маҳорати, визуал образ, мусобақа драматургияси ва медиа технологияларини ўзаро уйғунлаштирган ҳолда янги бадиий-коммуникатив муҳитни шакллантиради.

Бундай кўрсатувларни илмий-методик жиҳатдан ўрганиш эстрада вокал санъати, мусиқа таълими ва оммавий ахборот воситалари ўртасидаги алоқаларни чуқурроқ англашга хизмат қилади. Шу боис вокал телевизион кўрсатувлар тажрибасини таҳлил қилиш миллий эстрада мусиқа маданияти тараққиётида муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Исламова Р.Р. Вокальный ансамбль. ОТМ учун ўқув қўлланма. – Т.: ЎзДК нашриёти, 2008.
2. Исламова Р.Р. Основы шоу-бизнеса. ОТМ учун ўқув қўлланма. – Т.: «Санъат» нашриёти, 2016.
3. Islamova R. Stylist Of Choral Cycle A'cappella “Rubai Khayyam” By Dilorom Amanullaeva // Eurasian Music Science Journal. – 2019. – № 2. – С. 39–48. <https://eamsj.uz/index.php/eamsjournal/article/view/15>
4. Исламова Руслана Руслановна. Изучение предмета «Основы шоу-бизнеса» в свете инновационных образовательных технологий и интерактивных методов // Проблемы современной науки и образования. – 2020. <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-predmeta-osnovy-shou-biznesa-v-svete-innovatsionnyh-obrazovatelnyh-tehnologiy-i-interaktivnyh-metodov>
5. Амануллаева Д.Д. Эстрада хонандалиги. ОТМ учун ўқув қўлланма. – Т.: «Санъат» нашриёти, 2015.
6. Фрит С. Performing Rites: On the Value of Popular Music. – Harvard University Press, 1996.
7. Аусландер П. Liveness: Performance in a Mediatized Culture. – 2-нашр. – Routledge, 2008.